

Avaliação da sustentabilidade dos produtos da cadeia de valor

www.af4eu.eu

O ofício de produção leiteira da família Galanos utiliza o leite de alto valor nutricional de sua fazenda. (foto Lappa V., 2024)

Vasiliki Lappa, Anastasia
Pantera, Athanasios
Stampoulidis, Andreas
Papadopoulos

Departamento de Florestas &
Gestão do Ambiente Natural,
Karpenissi, Grécia

A avaliação da sustentabilidade da cadeia de valor é importante, uma vez que permite aos intervenientes (por exemplo, agricultores, criadores de gado, etc.) compreender e avaliar todo o impacto das suas atividades desde o início (por exemplo, aprovisionamento de matérias-primas) até ao fim (por exemplo, venda de produtos). Alguns dos objetivos desta prática incluem a melhoria do desempenho ambiental, social e económico das empresas, desde uma simples unidade pecuária até uma unidade de maior escala, por exemplo, uma exploração leiteira. Um inventário completo dos desafios e oportunidades de uma empresa reduz o risco de falha e desalinhamento que pode ser causado por uma avaliação errada das condições de mercado existentes e, na medida do possível, futuras. Esta abordagem holística é essencial para garantir o sucesso do negócio a longo prazo, ao mesmo tempo que enfrenta os desafios globais de sustentabilidade.

De facto, existem muitos exemplos bem-sucedidos de atividade empresarial, como o de uma pequena empresa familiar nas colinas do Monte Tymfristos, onde a pecuária é historicamente praticada há milénios. É a família Galanos quem mantém há gerações a tradição da pecuária extensiva, utilizando as pastagens de alto valor ecológico do Monte Tymfristos.

A composição da vegetação, o clima local e as práticas de gestão do pastoreio em prados arborizados e florestas de coníferas vizinhas contribuem para o bem-estar dos rebanhos de ovinos e para a elevada qualidade dos seus produtos. A família mantém raças de ovelhas gregas e prefere mover os animais ao longo do ano.

O fundador da mais recente forma de negócio, Sr. Galanos, antes de iniciar o seu negócio, avaliou a situação atual, a disponibilidade de fundos e o mercado potencial para vender os seus produtos. Conhecendo o valor nutricional de alta qualidade do leite de um rebanho que pastava na zona de alta conífera, ele criou mais-valia ao transformá-lo em uma pequena unidade leiteira. O seu principal produto é o iogurte feito com a técnica tradicional local de levedura (probiótico) que proporciona um sabor distinto. Vendem-no no mercado local, pondo em prática o objetivo da Política Agrícola Comum Europeia "da exploração agrícola até à mesa".

A empresa é um grande exemplo da importância de avaliar a cadeia de valor antes de iniciar qualquer atividade comercial dentro do triângulo de "produtos de qualidade, desenvolvimento sustentável e valor acrescentado".

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.